

SCIENCE SHINE ILM NURI

INTERNATIONAL | XALQARO | МЕЖДУНАРОДНЫЙ
SCIENTIFIC JOURNAL | ILMY JURNAL | НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Issue XVII

ABSTRACT

This international scientific journal is created for new scientific research.

Articles are accepted in the following areas:

- specific and technical directions
- social directions
- directions of philology
- pedagogic directions
- directions of discovery and invention
- natural science majors

May 31
2024

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL

SCIENCE SHINE

Issue XVII

31. 05. 2024

ISSN: 3030-377X

**International
scientific journal**

“SCIENCE SHINE”

Bosh muharrir:
D. Z. Olimjonov

Jurnal har oyda nashr etiladi.

Jurnal

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi

Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil 16-
fevralda

№063974 sonli guvohnoma
bilan davlat ro‘yxatidan
o‘tkazilgan

Maqola ko‘chirilib
bosilganda, manba
ko‘rsatilishi shart

Aloqa uchun:

Telefon: +99899 011 6303

E pochta: scienceshine@mail.ru

Veb sayt:

<http://science-shine.uz/>

Tahrir kengashi:

Xurshid Jumanazarov Sirojiddinovich

O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Tarix instituti katta ilmiy xodimi, tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori.

Mamatov Obidxon Vaqqosovich

Namangan davlat universiteti “Milliy g‘oya, ma‘naviyat va huquq asoslari” kafedrasida mudiri, falsafa fanlari nomzodi

Masharipova Gularam Kamilovna

*Falsafa fanlari doktori, professor
Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti*

Qozoqov Tohirjon Qodiraliyevich

Impuls universiteti, tarix fanlari nomzodi, dotsent

Jo‘rayeva Sobira Eshqurbonovna

O‘zMU jurnalistika fakulteti, o‘zbek adabiyotshunosligi kafedrasida katta o‘qituvchisi, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Baymenova Kamshat Saparbayevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Bazarov Otabek Odilovich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, PhD

Azizov Olimjon Toxirovich

Toshkent kimyo texnologiya instituti GSKMT kafedrasida dotsenti

G‘ulomova Nargiza Sa‘dullayevna

*Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori Navoiy VXTXQTMOHM
Tillarni o‘qitish metodikasi katta o‘qituvchisi*

Isroilov Ozodbek Saydullajon o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti o‘qituvchisi

Haydarova Umida Xojiakbar qizi

Farg‘ona davlat universiteti Amaliy ingliz tili kafedrasida o‘qituvchisi

Nozima Mamadjanova Adxamovna

Namangan davlat universiteti Ingliz tili fani o‘qituvchisi, Pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD)

MADANIYATSHUNOSLIK FANINING DUNYO MIQYOSIDA O‘QITILISHI: TARIXIY TARAQQIYOT, HUDUDIY FARQLAR VA KELAJAK YONDASHUVLARI

Charos Ibragimova Raximovna

"STONE CRAFTERS" MCHJ rahbari

rahimovna.charos@bk.ru

Annotatsiya: Madaniyatshunoslik (Cultural Studies) insoniyatning madaniy tajribalarini va ularning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, va estetik jihatlarini o‘rganadigan fan sifatida paydo bo‘lgan. Ushbu fan hozirgi kunda global miqyosda turli mintaqalarda va universitetlarda o‘qitilib, madaniyatlararo muloqot, globalizatsiya, madaniy identifikatsiya va ko‘p madaniyatlilik masalalarini chuqur o‘rganishga yo‘naltirilgan.

Kalit so‘zlar: madaniyatshunoslik, ta’lim, tarbiya, postmodernizm, postkolonializm,

Annotation: Cultural Studies emerged as a science that studies human cultural experiences and their social, political, economic, and aesthetic aspects. This subject is currently taught in various regions and universities on a global scale and focuses on the in-depth study of intercultural communication, globalization, cultural identity and multiculturalism.

Key words: cultural studies, education, upbringing, postmodernism, postcolonialism.

Madaniyatshunoslik fanining rivojlanishi va o‘qitilishi turli madaniy kontekstlarda qanday shakllanganini o‘rganish bu faning qanchalik ko‘p qirrali ekanligini namoyon qiladi. Ushbu maqola madaniyatshunoslik fanining tarixiy rivojlanishi, hududiy diversifikatsiyasi, pedagogik yondashuvlari, raqamli va onlayn o‘qitish tajribalari, o‘quv dasturlari va kelajakdagi tendensiyalarini keng ko‘lamda tahlil qiladi.

1. Madaniyatshunoslik fanining tarixiy rivojlanishi

Madaniyatshunoslik fanining rivojlanishi XIX asr oxiri va XX asr boshlariga borib taqaladi. Ushbu fan, avvaliga, asosan Yevropa va Shimoliy Amerikada rivojlangan bo‘lsa-da, vaqt o‘tishi bilan dunyoning boshqa mintaqalariga ham tarqaldi. Edvard B. Taylarning "Primitive Culture" asari [1] va Franz Boasning antropologik tadqiqotlari bu fanning rivojlanishida muhim rol o‘ynadi. 1960-yillarda

Birmingem Madaniyatshunoslik Markazi (Centre for Contemporary Cultural Studies, CCCS) madaniyatshunoslikning ilmiy maydon sifatida rivojlanishiga katta hissa qo'shdi. Raymond Villiams, Styuart Hal [2] va Richard Hoggart kabi olimlar bu markazda ishlagan va zamonaviy madaniyatshunoslik fanining asosiy g'oyalarini shakllantirgan.

Madaniyatshunoslik fanining rivojlanishida asosiy o'zgarishlardan biri bu faning sotsiologiya, tarix, adabiyotshunoslik, va tilshunoslik bilan integratsiyasi bo'ldi. Bu yondashuvlar madaniyatni faqat san'at va adabiyot orqali emas, balki kundalik hayot, ommaviy axborot vositalari va siyosat bilan bog'liq murakkab jarayonlar sifatida o'rganishga imkon berdi.

2. Geografik diversifikatsiya va mintaqaviy o'ziga xosliklar

Madaniyatshunoslik fanining o'qitilishi har bir mintaqada o'ziga xosliklarga ega. Bu o'ziga xosliklar faning qaysi yo'nalishlari va mavzulariga urg'u berilishiga bog'liq.

- Shimoliy Amerika: Madaniyatshunoslik fanining o'qitilishi, asosan, sotsiologik yondashuvlar bilan bog'liq. Amerika universitetlarida bu fan ommaviy madaniyat, pop madaniyat, va ommaviy axborot vositalarining tahliliga katta e'tibor qaratadi. Postmodernizm va postkolonializm nazariyalari bu mintaqada keng muhokama qilinadi.

- Yevropa: Bu mintaqada madaniyatshunoslik fanining o'qitilishi tarixiy va falsafiy jihatlariga ko'proq e'tibor qaratadi. Yevropa universitetlarida madaniyatshunoslik darslari ko'pincha sotsiologiya va tarix bilan bog'liq bo'lib, millat, identifikatsiya, va madaniy meros kabi mavzularni o'rganadi. Frantsiya va Germaniyada madaniyatshunoslik fanining rivojlanishiga Michel Foucault [3], Pierre Bourdieu [4], va Theodor Adorno kabi olimlarning ishlarida aks etgan nazariyalar katta ta'sir ko'rsatgan.

- Osiyo: Osiyoda madaniyatshunoslik fanining o'qitilishi mahalliy madaniyat va an'analar asosida shakllangan. Xitoy, Yaponiya, va Hindiston universitetlarida madaniyatshunoslik darslari milliy identifikatsiya, an'anaviy madaniyatlar, va zamonaviy o'zgarishlar mavzulariga qaratilgan. Osiyoda, shuningdek, Konfutsiy falsafasi va buddaviylikning madaniyatshunoslikka ta'siri o'rganiladi.

- Lotin Amerikasi: Bu mintaqada madaniyatshunoslik fanining o'qitilishi postkolonializm va neokolonializm masalalariga qaratilgan. Lotin Amerikasi universitetlarida madaniyatshunoslik darslari ko'pincha mahalliy xalqlar, kolonializm tarixi, va milliy identifikatsiya mavzularini o'rganadi. Shuningdek,

madaniyatshunoslikni o'qitishda siyosiy iqtisod, adabiyot, va musiqa asosiy mavzular sifatida qaraladi.

- Afrika: Afrika mamlakatlarida madaniyatshunoslik fanining o'qitilishi madaniy merosni saqlash va rivojlantirishga qaratilgan. Afrika universitetlarida madaniyatshunoslik milliy va etnik identifikatsiya, postkolonializm, va Afrika madaniyatining global ta'siri kabi mavzularni o'rganadi.

3. Pedagogik yondashuvlar va innovatsiyalar

Madaniyatshunoslik fanining o'qitilishida turli xil pedagogik yondashuvlar va innovatsiyalar qo'llaniladi. Ularning ba'zilari quyidagilar:

- Ko'p Madaniyatlilik: Talabalarni turli madaniyatlar bilan tanishtirish va ularni bir-biriga nisbatan hurmatli bo'lishga o'rgatish uchun mo'ljallangan. Bu yondashuv madaniyatlarni qiyosiy tahlil qilish va turli madaniy hodisalarni tushunishni o'z ichiga oladi.

- Interaktivlik: Madaniyatshunoslik darslarida talabalar va o'qituvchilar o'rtasida faol muloqotni rag'batlantiruvchi usullar qo'llaniladi. Bu yondashuv seminarlar, muhokamalar, rol o'ynash, va jamoaviy loyihalar orqali amalga oshiriladi.

- Fanlararo yondashuv: Madaniyatshunoslik darslarida sotsiologiya, tarix, adabiyot, antropologiya, va falsafa kabi boshqa fanlar bilan integratsiya qilingan yondashuvlar ishlatiladi. Bu yondashuv talabalarni murakkab madaniy jarayonlarni tushunish imkonini beradi.

- Ommaviy madaniyat: Madaniyatshunoslik fanining o'qitilishida ommaviy axborot vositalari va pop madaniyatning tahlili asosiy mavzulardan biri hisoblanadi. Bu yondashuv talabalarni zamonaviy madaniyat va uning ommaviy axborot vositalari orqali qanday shakllanishini tushunishga yo'naltiradi.

4. Raqamli va onlayn o'qitish [5]

Bugungi kunda madaniyatshunoslik fanini raqamli platformalarda o'qitish keng tarqalgan. Raqamli texnologiyalar madaniyatshunoslik o'qitilishida yangi imkoniyatlar yaratmoqda:

- Onlayn kurslar: ko'plab universitetlar madaniyatshunoslik bo'yicha onlayn kurslar taklif qilmoqda. Bu kurslar talabalarni global miqyosda birlashtiradi va ularga turli madaniy kontekstlarni bir vaqtda o'rganish imkoniyatini beradi.

- Virtual darslar: Virtual darslar orqali talabalarga dunyoning turli burchaklaridan kelgan madaniyatshunos olimlar bilan muloqot qilish imkoniyati yaratiladi. Bu, ayniqsa, qiyosiy madaniyatshunoslik bo'yicha darslar uchun muhimdir.

- Sun'iy intellekt va raqamli madaniyatshunoslik:[6] Sun'iy intellekt texnologiyalari madaniyatshunoslik tadqiqotlarini va o'qitish jarayonlarini yengillashtiradi. Raqamli madaniyatshunoslik darslari esa talabalarga madaniyat va texnologiya o'rtasidagi o'zaro aloqalarni o'rganish imkoniyatini beradi.

5. O'quv dasturlari va fanlararo yondashuvlar

Madaniyatshunoslik fanining o'quv dasturlari turli fanlar bilan bog'liqdir. Fanlararo yondashuvlar madaniyatshunoslik fanida keng qo'llaniladi, chunki bu yondashuvlar madaniy jarayonlarni kengroq ko'rib chiqishga imkon beradi. O'quv dasturlarida talabalar sotsiologiya, antropologiya, tarix, adabiyot, falsafa, va tilshunoslik fanlari bilan tanishadi va ularni madaniyatshunoslik kontekstida qo'llashni o'rganadilar. Bu esa talabalarga dunyoqarashlarini kengaytirishga yordam beradi.

6. Madaniyatshunoslik fanining global muammolarni hal qilishdagi roli

Madaniyatshunoslik fani global muammolarni hal qilishda muhim rol o'ynaydi. Madaniyatlararo muloqot va tushunishni rivojlantirish orqali bu fan turli madaniyatlar o'rtasidagi nizolarni hal qilishga yordam beradi. Shuningdek, madaniyatshunoslik fanining o'qitilishi ekologik masalalar, inson huquqlari, va ijtimoiy adolat kabi global muammolarni o'rganishga ham hissa qo'shadi.

7. Kelajakdagi tendensiyalar va rivojlanish yo'nalishlari

Madaniyatshunoslik fanining kelajakdagi rivojlanishi yangi texnologiyalar, globalizatsiya, va madaniy o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lishi kutilmoqda. Sun'iy intellekt, raqamli madaniyatshunoslik va global tarmoq tahlili madaniyatshunoslik fanining yangi yondashuvlari sifatida rivojlanishi mumkin.[7] Shuningdek, madaniyatshunoslik fanining o'qitilishida yangi pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalar joriy etilishi ham kutilmoqda.

Xulosa

Madaniyatshunoslik fanining dunyo miqyosida o'qitilishi madaniyatlarni qiyosiy tahlil qilish, madaniy muloqotni rivojlantirish, va global muammolarni hal qilish uchun muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu fan turli madaniy kontekstlarda qanday rivojlanganligini va qanday o'qitilayotganligini o'rganish orqali, biz dunyo madaniyatlarini yanada chuqurroq tushunishga erishamiz. Kelajakda madaniyatshunoslik fanining o'qitilishida yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni qo'llash bu faning ahamiyatini yanada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tylor, E. B. (1871). *Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom* . London: John Murray.
2. Hall, S., & du Gay, P. (Eds.). (1996). *Questions of Cultural Identity* . London: SAGE Publications.
3. . Foucault, M. (1990). *The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction* . New York: Vintage Books.
- 4 Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste* . Cambridge, MA: Harvard University Press.
5. Morley, D., & Chen, K.-H. (Eds.). (1996). *Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies* . London: Routledge.
6. Said, E. W. (1978). *Orientalism* . New York: Pantheon Books.
7. Bhabha, H. K. (1994). *The Location of Culture* . London: Routledge.

	<i>FOTOSINTEZ SOF MAHSULDORLIGI</i> <i>Shopulatova Dilnoza Sheraliyevna</i> <i>O'roqov Sirojiddin Xudoyberdiyevich</i>	
38	<i>AHMAD AL-FARG'ONIY VA MIQYOSI NIL.</i> <i>FARG'ONIYNING DUNYO GIDROLOGIYA FANIGA</i> <i>QO'SHGAN HISSASI</i> <i>Baxtiyor Radjabov Sharipovich</i> <i>Adolat Darmonova Bahodir qizi</i>	203-207
39	<i>KASR TARTIBLI DIFFERENSIAL TENGLMALAR UCHUN</i> <i>TO'RTINCHI TARTIBLI RUNGE-KUTTA METODI</i> <i>Mamajonova Robiyaxon Abduxalil qizi</i> <i>Shaxobiddin Karimov Tuychiboyevich</i>	208-215
40	<i>"HUSN-U DIL" DOSTONINING TIMSOLLAR OLAMI</i> <i>Gulchehra Shukurova Alisher qizi</i>	216-222
41	<i>LINGUOCULTURAL ASPECT OF TRANSLATING</i> <i>"SUYUNCHI" INTO ENGLISH</i> <i>Rustam Maxsumov Maxamadiyevich</i>	223-227
42	<i>MARKAZIY OSIYO TEMURIYLAR DAVRI YOZMA</i> <i>MANBALARIDA</i> <i>Sanjar Hamrayev O'ktam o'g'li</i>	228-232
43	<i>O'ZBEK MILLIY SAN'AT - AMALIY BEZAK SAN'ATI</i> <i>Maxmudjon Ubaydullayev Axmadjanovich</i>	233-236
44	<i>GRAMMAR-TRANSLATION METHODOLOGY OF</i> <i>TEACHING ENGLISH LANGUAGE</i> <i>Sokhiba Kholdarova Gulomjon kizi</i>	237-241
45	<i>MADANIYATSHUNOSLIK FANINING DUNYO</i> <i>MIQYOSIDA O'QITILISHI: TARIXIY TARAQQIYOT,</i> <i>HUDUDIY FARQLAR VA KELAJAK YONDASHUVLARI</i> <i>Charos Ibragimova Raximovna</i>	242-246

ESLATMA!

“SCIENCE SHINE” xalqaro ilmiy jurnaliga kiritilgan ma’lumotlar va dalillarni haqqoniy va keltirilgan iqtiboslarni to’g’riligi hamda aniqligi uchun shaxsan mualliflar javobgardirlar!

NOTE!

The authors are personally responsible for the truthfulness of the information and evidence included in the international scientific journal "SCIENCE SHINE" and the correctness and accuracy of the quotations!

International scientific journal
SCIENCE SHINE

Issue 17
31. 05. 2024

©Pages: 252
©Republic of Uzbekistan
©<http://science-shine.uz/>